

<https://doi.org/>
УДК 547.863.1

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.И. Бериашвили,
студент 1 курса, напр. «Агрономия»
Е.Е. Пойда,
ст. преп.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
пос. Персиановский

Аннотация: Достижение научных целей невозможно без опоры на методы и методологию научного познания, в общности представляющих собой определенно выстроенную траекторию с используемой совокупностью ранее разработанных принципов и полученных знаний. Таким образом, для каждой науки необходимы свои методы познания с учетом объективных особенностей изучаемых объектов, будь то природа, общество, человек и т.д. В данной статье рассматриваются следующие классификации наук: – естественные науки; – гуманитарные науки; – математические науки; – социально-экономические науки; – технические науки; – сельскохозяйственные науки. Проанализировав научные публикации, можно увидеть небольшое количество публикаций, посвященных последнему компоненту предлагаемой классификации. Может быть и так, что именно в силу специфики изучаемого объекта существует лишь несколько работ, посвященных философским и методологическим вопросам данных наук, что означает острую нехватку ресурсов, предназначенных для специалистов, организующих научную, теоретическую и экспериментальную, деятельность в рассматриваемой отрасли наук. Среди ученых бытует спорное мнение, что в сельскохозяйственных науках используются те же методы, что и в естественных науках, но мы позволим себе не согласиться с этим, констатируя, что сегодня при изучении сельскохозяйственных наук отсутствуют современные критерии объективности, которые бы могла поставить под сомнение философия вопреки преобладанию субъективного фактора.

Ключевые слова: философия сельскохозяйственных наук, методология сельскохозяйственных наук, аграрная сфера

PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF AGRICULTURAL SCIENCES

M.I. Beriashvili,

1st year student, ex. "Agronomy"

Ye.Ye. Poyda

Art. Rev.,

"Donskoy GAU",

pos. Persianovsky

Abstract: Achievement of scientific goals is impossible without relying on the methods and methodology of scientific knowledge, in general, they represent a definitely built trajectory with the used set of previously developed principles and acquired knowledge. Thus, each science requires its own methods of cognition, taking into account the objective characteristics of the studied objects, be it nature, society, man, etc. This article discusses the following classifications of sciences: - natural sciences; - humanitarian sciences; - mathematical sciences; - socio-economic sciences; - Technical science; - agricultural sciences. After analyzing scientific publications, one can see a small number of publications devoted to the last component of the proposed classification. It may also be that due to the specifics of the object under study, there are only a few works devoted to the philosophical and methodological issues of these sciences, which means an acute shortage of resources intended for specialists organizing scientific, theoretical and experimental activities in the considered branch of science. There is a controversial opinion among scientists that the same methods are used in agricultural sciences as in the natural sciences, but we allow ourselves to disagree with this, stating that today in the study of agricultural sciences there are no modern criteria of objectivity that could question philosophy. despite the predominance of the subjective factor.

Key words: philosophy of agricultural sciences, methodology of agricultural sciences, agrarian sphere

Современная философия и методология аграрной науки доказывает очевидный провал и причиной этого является явное отсутствие философских проблем в данной отрасли научного знания и полное отставание в структуре экономики сельского хозяйства Российской Федерации. Важной проблемой остается отсутствие четкого понимания философских вопросов аграрной науки. Мы понимаем его смысл следующим образом: понять сельскохозяйственные науки в контексте нынешнего кризиса, понять их положение и роль в современном обществе [1-5].

Для начала разберёмся с пониманием их места в обществе. Современные (в основном по техническим причинам) общества поставили сельскохозяйственную науку в незавидное положение. Во-первых, недофинансирование создает потребность в некоторых ресурсах. Во-вторых, их развитие сегодня полностью отделено от производства, которое приводит к отсутствию внедрения передовых разработок. В-третьих, из-за недостаточной привлекательности отрасли, отсутствия необходимого количества качественных кадров. В то же время противоречия, возникающие в контексте современного «общество-сельское хозяйство», связаны с участием второй стороны в решении ряда глобальных проблем: загрязнения окружающей среды, проблем качества продовольствия, проблем (неиспользования) минеральных удобрений и таких компонентов, как пестициды и гербициды, проблемы мелиорации земель, проблемы энергопотребления и т.д. По словам Новикова, в любой науке все проводимые исследования можно поделить на фундаментальные, прикладные и разработки. В отечественных сельскохозяйственных науках они, как правило, либо отсутствуют, либо играют эпизодическую роль. Это происходит за счет, недооценивая проблем, которые стоят перед сельскохозяйственными науками, решение которых достигается финансированием «посредством субсидий, премий, грантов».

Поэтому трудно определить статус сельскохозяйственной науки в современном обществе и весь комплекс проблем ее последующей комплексной трансформации можно условно разделить на инженерную, агрономическую и экономическую. Что касается общеподобных и методологических вопросов, то отсутствие необходимой и адекватной теории познания (в условиях постнеклассической парадигмы), определяющей методологическую позицию ученых, является основой любой науки.

Объективация роли аграрной науки в реальном мире наводит нас на тезис об их всестороннем характере, обозначаемый профессором А.Ф. Поломошновым как одна из специфических черт аграрной науки. Это означает, что они развиваются на стыке природы, техники и гуманитарной науки. Синтез гуманитарного, естественно-научного и технического знания здесь обусловлен исследованиями, разработкой средств, технологий и методов, которые эти науки задействуют в продуктивных взаимоотношениях человека и природы для обеспечения воспроизводства материального бытия человека, обеспечением его продовольствием. Должен сказать, что В.М. Москалюк также считает, что «вектор развития современной агропромышленной сферы направлен на сближение с теоретическими науками». Поэтому тесная связь между сельским хозяйством и социальными науками воспринимаются более органично. Исследования в области сельскохозяйственной науки невозможно представить без связи с

философией: поскольку и в философии и аграрной науке, проявляется познавательное отношение человека к действительности. В своей статье А.С. Фоменко пишет, что методология науки претерпевает серьезный сдвиг в связи с переходом от однопредметного к междисциплинарному дискурсу и необходимостью диалога в естественнонаучных и гуманитарных когнитивных стратегиях.

Возвращаясь к разработке собственных методов сельскохозяйственной науки, отметим, что это невозможно без понимания их взаимосвязи и логики развития, для чего необходимо обратиться к истории развития сельскохозяйственной науки. Познание прошлого помогает, как правило, понять настоящее и, рассуждая в русле К. Ясперса, только поняв историю «как некое целое», мы способны говорить о преодолении вероятностных ошибок и выработке методологии, отличающейся от других наук.

Для первоначального обращения к достижениям сельскохозяйственных наук и изучения накопленных знаний полезной для выработки методологии нам представляется позитивистская философия. Она, как пишет профессор Е.А. Антонов, отказавшись от мировоззрения – вышла, в конечном счете, пройдя через ряд лабиринтов, на мировоззрение и перейдя от метода «проб и ошибок» к диалектическому методу, хотя и не только к нему. В полной мере разделяем его точку зрения, что позитивистский опыт окажется весьма полезным для философского осмысления сельского хозяйства в настоящем времени

Имея долгую историю, но, не оформившись в буквальном смысле этого слова до XVIII в, доклассические сельскохозяйственные достижения (в античный и средневековый научные периоды) предоставляют прочный научный фундамент для первых ученых. Сюда относятся, например, первые сельскохозяйственные достижения и успехи в области животноводства у первых цивилизаций (Египет, Китай, Индия, Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим, древняя Византия), появление первых обобщенных сведений о земледелии, типах почв и ветеринарии. Важно отметить, что этому способствовали такие события, как появление письменности, упадок Западной Римской Империи, смена феодальных отношений на капиталистические, земельные реформы и др.

Отечественная аграрная наука, к тому же, испытала на себе негативное влияние от вышеперечисленных факторов, поскольку происходило игнорирование к изучению зарубежного опыта, тесный и всесторонний контроль деятелей научного сообщества наряду с массовыми репрессиями. Данные события, происходившие в советской сельскохозяйственной науке, способствовали ее отставанию от мировой агронауки.

Смеем также заметить, что современные агронауки могут быть отнесены в категорию «развивающихся», но, как ни странно, именно от результатов этих наук сегодня напрямую зависит решение социально-экономических, экологических и продовольственных проблем, являющихся по истине глобальными

Вывод. Таким образом, для успешной трансформации философии и методологии «становящихся» сельскохозяйственных наук необходимо переосмыслить наследие советских методологов, с преодолением которого можно будет перевести содержательную часть методологических исследований на новые рельсы с учетом новых тенденций.

Список литературы

[1] Москалюк В.М. Философское осмысление развития агропромышленной сферы в условиях современного общества. / В.М. Москалюк. // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2015. № 4-2 (18). 73-78 с.

[2] Аблажей А.М. Трансформация российской науки в контексте поколенческого анализа. / А.М. Аблажей. // Сибирский философский журнал. – 2014. Т. 12. № 1. 85-91 с.

[3] Антонов Е.А. От философии хозяйства к метафизическим основаниям науки сельском хозяйстве. / Е.А. Антонов. // Булгаковские чтения. – 2010. Т. 3. № 3. 33-36 с.

[4] Ленчук Е.Б. Трансформация российской науки: проблемы и перспективы. / Е.Б. Ленчук. // Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшений взаимодействия: Материалы междунардн. симп. (г. Киев, 2013 г.). – К.: Наш формат, 2013. 161-169 с.

[5] Лукина Н.П. Философский анализ социокультурного подхода в науке. / Н.П. Лукина. – Томск: Раско, 2000. 172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moskalyuk V.M. Philosophical understanding of the development of the agro-industrial sphere in the conditions of modern society. / V.M. Moskalyuk. // Bulletin of the Don State Agrarian University. - 2015. No. 4-2 (18). 73-78 p.

[2] Ablazhei A.M. Transformation of Russian science in the context of generational analysis. / A.M. Ablazhei. // Siberian philosophical journal. - 2014. T. 12. No. 1. 85-91 p.

[3] Antonov E.A. From the philosophy of agriculture to the metaphysical foundations of the science of agriculture. / E.A. Antonov. // Bulgakov's readings. - 2010. Т. 3. №. 3. 33-36 p.

[4] Lenchuk Ye.B. Transformation of Russian Science: Problems and Prospects. / E.B. Lenchuk. // The attitude of society and the state to science in the face of modern economic crises: trends, models, search for ways to improve interaction: Materials of international. symp. (Kiev, 2013). - К .: Our format, 2013.161-169 p.

[5] Lukina N.P. Philosophical analysis of the sociocultural approach in science. / N.P. Lukin. - Tomsk: Rasko, 2000.172 p.

© *М.И. Бериашвили, Е.Е. Пойда 2021*

Поступила в редакцию 2.01.2021

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Бериашвили М.И., Пойда Е.Е. Философия и методология сельскохозяйственных наук // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 96-101. URL: <https://ip-journal.ru/>